

Морозова О. С.

кандидат економічних наук,
кафедра підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8208-6511>

ІНСТИТУЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: D02, D23
SECTION Economic Економіка**

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад інституційної взаємодії суб'єктів господарювання та експертних установ у системі економічної експертизи з позиції підвищення якості експертного оцінювання, доказовості висновків і результативності їх використання у господарській практиці. Об'єктом дослідження є процес інституційної взаємодії суб'єктів господарювання та експертних установ, який формується у межах організації, проведення та практичного використання результатів економічної експертизи. Доведено, що саме інституційна взаємодія суб'єктів господарювання та експертних установ у системі економічної експертизи являється важливою складовою формування обґрунтованих, доказових і своєчасних управлінських рішень, оскільки саме через узгодження інформаційних потоків, професійних процедур, методичних підходів і відповідальності сторін забезпечується належна якість оцінювання господарських операцій, фінансових результатів, збитків, ризиків і спірних економічних ситуацій. Узагальнено теоретичне підґрунтя цієї взаємодії, визначено місце економічної експертизи у внутрішньому й зовнішньому економічному середовищі, а також обґрунтовано її роль у перевірці достовірності господарських операцій, оцінюванні збитків, виявленні ризиків і підтримці правового захисту інтересів суб'єкта господарювання. Окрему увагу приділено характеристиці основних учасників експертного процесу, зокрема суб'єктів господарювання, експертних установ, керівництва підприємств, бухгалтерських і фінансових служб, юридичних підрозділів, судових органів, банків, інвесторів та державних органів влади, із розкриттям їх функцій, ролі та впливу на кінцевий результат експертизи. Послідовно висвітлено етапи організації економічної експертизи від виявлення проблемної ситуації та формування запиту до експертної установи до підготовки документальної бази, проведення дослідження, інтерпретації висновків і їх подальшого використання у системі управління та у процесі захисту економічних інтересів. Разом із цим систематизовано основні проблеми інституційної взаємодії, серед яких асиметрія інформації, недостатня якість документування, формальне ставлення до експертизи, а також виклики, пов'язані з розвитком рішень на базі застосованих цифрових технологій і технологій на базі штучного інтелекту.

Ключові слова: інституційна взаємодія, суб'єкти господарювання, експертні установи, економічна експертиза, економічна безпека, господарська діяльність

Annotation. The purpose of the study is to substantiate the theoretical principles of institutional interaction of business entities and expert institutions in the economic expertise

system from the perspective of improving the quality of expert assessment, the evidence base of conclusions and the effectiveness of their use in business practice. The object of the study is the process of institutional interaction of business entities and expert institutions, which is formed within the framework of the organization, conduct and practical use of the results of economic expertise. It is proven that it is the institutional interaction of business entities and expert institutions in the economic expertise system that is an important component of the formation of substantiated, evidence-based and timely management decisions, since it is through the coordination of information flows, professional procedures, methodological approaches and responsibility of the parties that the proper quality of the assessment of business transactions, financial results, losses, risks and controversial economic situations is ensured. The theoretical basis of this interaction is summarized, the place of economic expertise in the internal and external economic environment is determined, and its role in verifying the authenticity of business transactions, assessing losses, identifying risks and supporting the legal protection of the interests of the business entity is substantiated. Particular attention is paid to the characteristics of the main participants in the expert process, in particular, business entities, expert institutions, enterprise management, accounting and financial services, legal departments, judicial bodies, banks, investors and state authorities, with the disclosure of their functions, roles and influence on the final result of the examination. The stages of organizing an economic examination are consistently highlighted from identifying a problem situation and forming a request to an expert institution to preparing a documentary base, conducting a study, interpreting conclusions and their further use in the management system and in the process of protecting economic interests. At the same time, the main problems of institutional interaction are systematized, including information asymmetry, insufficient quality of documentation, formal attitude to the examination, as well as challenges associated with the development of solutions based on applied digital technologies and technologies based on artificial intelligence.

Keywords: institutional interaction, business entities, expert institutions, economic examination, economic security, economic activity.

Вступ

В сучасному внутрішньому та зовнішньому економічному середовищі суб'єкти господарювання діють при високій динаміці змін, коли фінансові ризики, договірні суперечності, податкові спори, інвестиційні розбіжності та питання оцінювання збитків не рідко потребують не лише внутрішнього аналітичного супроводу, а й професійного висновку незалежної експертної установи. За такого роду умов економічна експертиза являється не просто процедурою перевірки окремих показників, а важливою складовою формування довіри між учасниками ринку, власниками, кредиторами, інвесторами, судами та державними органами влади. Саме тому інституційна взаємодія між підприємствами й експертними установами набуває особливого значення, оскільки від рівня її узгодженості залежать повнота вихідної інформації, об'єктивність висновків, юридична стійкість доказової бази та якість подальших управлінських дій. Водночас розвиток рішень на базі застосованих цифрових технологій, автоматизація облікових процедур і використання технологій на базі штучного інтелекту змінюють підходи до збору, перевірки та інтерпретації економічних даних, що додатково підсилює потребу у виробленні чітких механізмів професійної комунікації, розподілу відповідальності та координації дій між усіма учасниками експертного процесу.

В науковому полі, присвяченому економічній експертизі, вагоме місце займають праці, у яких розкрито її сутність, функціональне призначення та місце у системі фінансового контролю й управлінського супроводу господарської діяльності. З. Литвин [1;10] зазначає, що економічна експертиза постає пріоритетною формою фінансового контролю на підприємствах, оскільки надає можливість не лише виявляти відхилення у фінансово-господарських процесах, а й формувати доказове підґрунтя для прийняття обґрунтованих рішень. Близьку за змістом позицію розвиває І.

Перезовова [3;5;7], яка розглядає економічну експертизу як специфічну галузь знань, що поєднує аналітичні, облікові, контрольні та інтерпретаційні підходи, формуючи окремий напрям професійного дослідження економічних явищ. Г. Гавриш [2] акцентує увагу на структурі ринку послуг економічної експертизи та показує, що такий ринок формується під впливом попиту з боку підприємств, судової практики, потреб фінансового контролю та зростання складності економічних спорів. С. Коваленко [4] досліджує формування механізму функціонування сфери експертних послуг у нашій країні та обґрунтовує, що її результативність залежить від узгодження організаційних, нормативних, інформаційних і професійних складових, які спільно забезпечують якість експертного продукту. У цьому ж напрямку О. Хомутенко [8] розглядає судову економічну експертизу як регіональний інструмент підтримки управлінських рішень, підкреслюючи її значення не лише для процесуального доведення, а й для формування більш обґрунтованої позиції учасників господарських відносин у складних економічних ситуаціях. О. Зибарева та Я. Бурачок [6] доводять, що економічна безпека підприємств у нашій країні залежить від здатності своєчасно ідентифікувати чинники ризику, зміцнювати захисні механізми та адаптувати управлінські підходи до умов сталого розвитку, а отже економічна експертиза може розглядатися як одна з ключових складових такого захисту. А. Штангрет і О. Силкін [9] у дослідженні безпекових аспектів управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища наголошують, що ефективність управлінських рішень дедалі більше залежить від якості аналітичного супроводу, своєчасного виявлення загроз та професійного оцінювання нестабільних процесів, що прямо корелює з потребою у кваліфікованій експертній підтримці.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад інституційної взаємодії суб'єктів господарювання та експертних установ у системі економічної експертизи з позиції підвищення якості експертного оцінювання, доказовості висновків і результативності їх використання у господарській практиці. Об'єктом дослідження є процес інституційної взаємодії суб'єктів господарювання та експертних установ, який формується у межах організації, проведення та практичного використання результатів економічної експертизи.

Результати

Інституційна взаємодія суб'єктів господарювання та експертних установ у системі економічної експертизи являється складним багаторівневим процесом узгодження інтересів, повноважень, інформаційних потоків, процедур перевірки та способів використання експертного висновку у господарській практиці. У широкому баченні така взаємодія охоплює не лише момент безпосереднього звернення підприємства до експертної установи, а весь цикл формування запиту на експертне дослідження, підготовку документальної бази, уточнення предмета оцінювання, перевірку коректності первинних даних, інтерпретацію результатів і подальше використання висновків у внутрішньому управлінні, переговорах, аудиті, судовому провадженні або в комунікації з контролюючими органами. При такого роду умовах економічна експертиза постає не як ізольована процедура, а як окрема функціональна складова сучасної системи забезпечення економічної безпеки, доказовості управлінських рішень та мінімізації фінансових втрат. Для суб'єкта господарювання її значення полягає у можливості отримати професійно обґрунтований висновок щодо достовірності розрахунків, реальності господарських операцій, обґрунтованості витрат, обсягу завданих збитків, якості внутрішнього контролю та відповідності економічних дій чинному нормативному полю (табл.1).

Теоретичне підґрунтя інституційної взаємодії у системі економічної експертизи

Складова	Характеристика	Практичне підґрунття
Сутність інституційної взаємодії	Інституційна взаємодія у системі економічної експертизи означає стійкий порядок професійних зв'язків між суб'єктами господарювання та експертними установами, який ґрунтується на нормативно визначених правах, обов'язках, процедурних правилах і стандартах професійної поведінки. Йдеться не лише про разове передання документів експерту, а про побудову системи довіри, де кожна сторона чітко розуміє межі власної відповідальності, вимоги до інформації, строки, критерії оцінювання та порядок використання отриманого висновку	Таке розуміння надає можливість підприємству правильно організувати співпрацю з експертною установою, уникнути дублювання дій, мінімізувати втрати часу і ресурсів та забезпечити належну якість доказової бази для подальших рішень
Економічна експертиза як складова управління	Економічна експертиза являється спеціалізованою формою професійного дослідження фінансово господарських процесів, документів, розрахунків та економічних наслідків певних дій або бездіяльності. Вона використовується тоді, коли звичайного внутрішнього аналізу вже недостатньо, а потрібен висновок, який має вищий рівень доказовості, професійної обґрунтованості та здатності бути використаним у спірних або контрольних ситуаціях	Її застосування підвищує обґрунтованість рішень керівництва, дозволяє завчасно виявляти помилки в обліку та плануванні, а також формує більш стійке підґрунття для захисту інтересів підприємства
Інституційний характер відносин	Відносини між підприємством та експертною установою мають інституційний характер, оскільки вони спираються на сукупність формальних правил і неформальних професійних норм	Відтак, це пояснює, чому однакові за змістом документи можуть давати різний результат залежно від якості організації взаємодії, а не лише від формального дотримання процедури
Значення для внутрішнього і зовнішнього економічного середовища	У внутрішньому середовищі підприємства економічна експертиза допомагає перевірити коректність фінансових рішень, стан контролю, наявність ризикових операцій та якість управлінського документування. У зовнішньому середовищі вона виконує функцію доказового підтвердження позиції підприємства у відносинах із банками, контрагентами, страховими структурами, судами та державними органами влади	Таким чином, експертиза стає інструментом не лише контролю, а й зміцнення репутаційної стійкості та договірної надійності суб'єкта господарювання

Сформовано автором

Суб'єктний склад системи економічної експертизи є широким, а результативність взаємодії залежить від того, наскільки узгоджено кожен учасник виконує свою функцію. Центральне місце займає суб'єкт господарювання, який формує запит на експертизу, надає документи, пояснення,

доступ до джерел інформації та визначає практичну проблему, що потребує професійного оцінювання. Водночас експертна установа забезпечує методичне опрацювання матеріалів, проводить дослідження, формує висновок і несе професійну відповідальність за його аргументованість. Разом із цим до системи залучаються керівники, бухгалтери, юристи, фінансові аналітики, аудиторі, оцінювачі, представники суду, правоохоронних структур, банківських установ, інвесторів та державних органів влади. Кожен із них виконує окрему роль у формуванні інформаційного масиву, постановці запитань, перевірку фактів, інтерпретації наслідків або впровадженні рекомендацій. При такого роду умовах якість взаємодії визначається не лише компетентністю окремого експерта, а й спроможністю всієї системи забезпечити повноту документів, прозорість комунікації, своєчасність обміну даними, відсутність конфлікту інтересів і чітке розмежування функцій (табл.2).

Таблиця 2

Основні учасники інституційної взаємодії та їх функції в системі економічної експертизи

Учасник	Роль	Вплив на результат експертизи
Суб'єкт господарювання	Підприємство або інша господарська структура виступає ініціатором чи безпосереднім учасником експертного процесу. Воно формує предмет звернення, визначає коло проблемних операцій, забезпечує надання первинних документів, реєстрів обліку, договорів, фінансової звітності, внутрішніх розпорядчих документів та пояснень відповідальних осіб	Якщо суб'єкт господарювання діє відкрито, системно та послідовно, висновок стає більш точним, переконливим і придатним до практичного використання
Експертна установа	Експертна установа здійснює професійне дослідження на основі спеціальних знань у сфері економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, аналізу, оподаткування та документознавства. Вона має забезпечити незалежність оцінювання, логічну послідовність дослідження, перевірюваність аргументів і чіткість формулювань висновку	Якість роботи експертної установи прямо відображає рівень довіри до результатів експертизи з боку суду, інвестора, кредитора або іншого зовнішнього користувача
Керівництво підприємства	Керівники визначають стратегічну мотивацію звернення до експертизи, приймають рішення про обсяг взаємодії, надають дозвіл на доступ до внутрішніх матеріалів та забезпечують виконання рекомендацій після завершення дослідження	За наявності підтримки керівництва експертиза стає дієвим інструментом удосконалення управління, а не формальною процедурою
Бухгалтерські та фінансові служби	Саме ці структурні одиниці надають основну частину документів, розрахунків, розшифрувань та пояснень щодо господарських операцій. Вони допомагають встановити джерела інформації, пояснити логіку відображення операцій, розкрити причини відхилень та оцінити повноту первинного документування	Їх професійність і відкритість забезпечують точність фактичної основи експертного дослідження та знижують ризик неправильних висновків
Юридичні служби та судові органи	Юристи допомагають коректно сформулювати запитання до експерта, визначити юридично значущі обставини та забезпечити правильне використання висновку у правовому процесі	Їх участь підсилює правову цінність економічної експертизи та забезпечує зв'язок між економічним змістом і юридичними наслідками

Державні органи влади, банки, інвестори, контрагенти	У низці випадків ці учасники виступають зовнішніми споживачами результатів економічної експертизи або джерелами вимог до її якості. Вони оцінюють фінансову надійність підприємства, обґрунтованість його претензій, реальність збитків або коректність представлених розрахунків	Їх реакція на зміст експертного висновку може вплинути на доступ до фінансування, продовження співпраці, судовий результат або регуляторні наслідки
--	---	---

Сформовано автором

Процес економічної експертизи в інституційному аспекті складається з кількох послідовних етапів, кожен з яких має самостійне змістове навантаження і суттєво впливає на кінцевий результат. Першим етапом стає виявлення господарської проблеми, яка не може бути належно розв'язана лише засобами звичайного внутрішнього аналізу. Далі формується запит на експертне дослідження, де надзвичайно важливо правильно окреслити об'єкт, часові межі, перелік операцій, конкретні питання до експерта та очікувану сферу використання висновку. Наступним етапом являється комплектування матеріалів, при якому підприємство має надати документи у повному, систематизованому й логічно зв'язаному вигляді. Після цього експертна установа проводить дослідження, використовуючи методи документальної перевірки, економічного аналізу, порівняння, логічного співставлення, відновлення господарських зв'язків, розрахунків збитків та оцінювання причинно наслідкових залежностей. Особливе значення має етап інтерпретації отриманих результатів, оскільки саме тут відбувається перехід від сукупності цифр і документів до аргументованих професійних висновків. Завершальна стадія охоплює використання висновку у внутрішньому управлінні, судовому захисті, претензійній роботі, перемовинах із контрагентами або коригуванні політики підприємства щодо контролю та документообігу (табл.3).

Таблиця 3

Етапи процесу інституційної взаємодії в системі економічної експертизи

Етап	Сутність	Основний ризик при слабкій організації
Виявлення проблемної ситуації	На цьому етапі підприємство фіксує наявність спірної, ризикової або недостатньо зрозумілої господарської ситуації. Йдеться про збитки, недостачі, підозру на викривлення облікових даних, спір щодо вартості активів, неузгодженість фінансових розрахунків, сумнів у правомірності операцій чи необхідність довести причинний зв'язок між певними управлінськими рішеннями та економічними наслідками	Небезпека полягає в тому, що без чіткого визначення проблеми підприємство може замовити експертизу занадто пізно або сформулювати предмет дослідження некоректно
Формування запиту до експертної установи	Запит має містити чітке окреслення предмета дослідження, часових меж, кола операцій, переліку документів і конкретних запитань, на які очікується професійна відповідь. Від правильності цього етапу залежить логіка всього подальшого дослідження, оскільки експерт працює в межах поставлених питань і наданих матеріалів	Розмитість формулювань призводить до загального, формального або неповного висновку, який не розв'язує реальну проблему підприємства

Підготовка та передання матеріалів	Суб'єкт господарювання повинен надати повний пакет матеріалів, що включає первинні документи, облікові реєстри, договори, акти, фінансову звітність, внутрішні положення, службові пояснення та інші джерела, потрібні для дослідження. Матеріали мають бути систематизованими, взаємопов'язаними і доступними для перевірки	Неповнота або хаотичність документів обмежує глибину аналізу, спотворює фактичну основу та збільшує ризик неточних або обережних формулювань у висновку
Проведення експертного дослідження	Експертна установа здійснює аналітичне опрацювання інформації, перевіряє документальні зв'язки, логіку облікових записів, достовірність розрахунків, відповідність операцій економічному змісту та нормативним вимогам. При потребі застосовуються методи порівняння, перерахунку, структурного аналізу, оцінювання збитків, виявлення відхилень та дослідження причинно наслідкових взаємозв'язків	За відсутності належної методичної дисципліни висновок може бути поверховим, недостатньо аргументованим або вразливим до критики з боку інших учасників процесу
Використання експертного висновку	Після завершення дослідження висновок використовується для ухвалення внутрішніх рішень, корекції системи контролю, подання доказів у суді, захисту інтересів у переговорах, обґрунтування фінансових претензій або підготовки подальших експертних чи аудиторських процедур	Якщо висновок не інтегрується у практику управління або правового захисту, його реальна цінність різко зменшується, а проведення експертизи втрачає стратегічний сенс

Сформовано автором

Проблематика інституційної взаємодії у системі економічної експертизи не обмежується лише технікою проведення дослідження, оскільки вона тісно пов'язана з питаннями довіри, стандартизації процедур, професійної етики, цифрової трансформації та удосконалення нормативного забезпечення. Однією з ключових проблем являється асиметрія інформації, коли підприємство володіє значно більшим обсягом фактичних даних, ніж експерт, але не завжди передає їх повністю або в зручній для дослідження формі. Іншою проблемою стає різна якість документування господарських операцій, що ускладнює реконструкцію подій і послаблює доказову силу висновку. Також вагомим викликом постає ризик формального ставлення до експертизи, коли її розглядають як інструмент підтвердження вже обраної позиції, а не як незалежне джерело професійного знання.

Висновки

Таким чином, належно організована інституційна взаємодія надає можливість не лише підвищити якість економічної експертизи, а й зміцнити загальну економічну безпеку суб'єктів господарювання, забезпечити превентивне виявлення порушень, мінімізувати конфлікти та скоротити втрати ресурсів. При такого роду умовах експертна установа перестає сприйматися виключно як зовнішній виконавець окремого доручення і стає повноцінним учасником процесу формування доказового підґрунтя для прийняття стратегічних, фінансових і правових рішень. Так, це особливо важливо в ситуаціях, коли підприємству необхідно підтвердити достовірність господарських операцій, обґрунтувати розмір збитків, оцінити наслідки неефективного управління, встановити причинно наслідкові зв'язки між економічними подіями або захистити власну позицію у межах судового чи досудового розгляду. Разом із цим результативність такої взаємодії безпосередньо впливає на прозорість господарського середовища, інвестиційну привабливість, дисципліну документообігу, якість внутрішнього контролю та рівень відповідальності керівних осіб.

Список використаних джерел

1. Литвин З. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах. № 36(2), 2018. Причорноморські економічні студії. С. 123-127.
2. Гавриш Г. Структура ринку послуг економічної експертизи. № 7, 2012. Управління розвитком. С. 141-142.
3. Перезова І.В. Економічна експертиза як специфічна галузь знань. Економіка: реалії часу. 2013. № 3. С. 97-105.
4. Коваленко С. Формування механізму функціонування сфери експертних послуг в Україні. № 16, 2017. Причорноморські економічні студії. С. 248-251.
5. Перезова, І. В. Місце експертизи в системі удосконалення методології наукових досліджень по галузі 07 «Управління та адміністрування». Актуальні питання економічних наук, 2025, (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15348243>
6. Зибарева О.В., Бурачок Я.С. Економічна безпека підприємств України в умовах сталого розвитку: сучасний стан, чинники та шляхи зміцнення. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2025, (18). <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-04-10>
7. Перезова І. Номінативне поле концепту «економічна експертиза» в сучасних умовах його застосування в процесі здійснення фінансового контролю. № 2, 2013. Економіка, реалії часу. С. 150-156.
8. Хомутенко О. Судова економічна експертиза як регіональний інструмент підтримки управлінських рішень. № 20, 2019. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. С. 413-421.
9. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 227-237.
10. Литвин З. Економічна експертиза як функція попередження економічних злочинів. № 6(12), 2017. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. С. 118-123.